

Pregledni znanstveni članek
UDK 342.4:340.13

Povratna veljava pravnih aktov s poudarkom na novejši ustavnosodni presoji

TINA MEŽNAR
*magistrica pravnih znanosti,
svetovalka Ustavnega sodišča RS**

GREGOR JANŽEK
*univerzitetni diplomirani pravnik,
svetovalec Ustavnega sodišča RS**

Povzetek

Ustava povratne veljave pravnih aktov načeloma ne dopušča. Zgolj v izjemnih primerih, ob spoštovanju ustavno določenih meril, je ta lahko ustavno skladna. Prispevek je namenjen predstavitvi meril, ki jih pri presoji splošnih pravnih aktov, ki imajo povratni učinek, z vidika skladnosti s to ustavno prepovedjo upošteva Ustavno sodišče. V prvem delu je na podlagi primerov iz ustavnosodne presoje predstavljena razmejitev med pravo in nepravo retroaktivnostjo. V drugem delu pa so predstavljena merila, ki jih ob ugotovitvi, da gre za predpis s povratnim učinkom, upošteva Ustavno sodišče pri presoji, ali gre za izjemoma ustavno dopustno retroaktivnost. Ker mora biti v primerih, ko zakonodajni ukrep spada na področje, ki ga ureja tudi pravo Evropske unije, zadoščeno tudi merilom za dopustno retroaktivnosti, ki so uveljavljena v sodni praksi Sodišča Evropske unije, so med merili predstavljena tudi ta.

Ključne besede: Ustava, prepoved retroaktivnosti, prava in neprava retroaktivnost, merila za ustavno dopustnost povratne veljave pravnih aktov, ustavnosodna presoja.

Retroactive Effect of Legal Acts with Emphasis on Recent Case Law of the Constitutional Court

Abstract

In principle, the Constitution does not permit the retroactive effect of legal acts. Only in exceptional cases, subject to constitutionally determined criteria, can such retroactivity be

* Stališča avtorjev v tem prispevku niso nujno stališča institucije, v kateri sta avtorja zaposlena.

consistent with the Constitution. The purpose of this article is to present the criteria applied by the Constitutional Court when assessing whether general legal acts with retroactive effect comply with this constitutional exception. The first part, drawing from the case law of the Constitutional Court, outlines the distinction between true and quasi retroactivity. The second part sets out the criteria considered by the Constitutional Court when determining whether a general legal act with retroactive effect is exceptionally constitutionally permissible. Since, in cases where a legislative measure falls within an area also regulated by European Union law, the criteria for permissible retroactivity established in the case law of the Court of Justice of the European Union must also be met, these criteria are presented as well.

Keywords: Constitution, prohibition of retroactivity, true and quasi retroactivity, criteria for constitutionally permissible retroactivity, case law of the Constitutional Court.

1. Uvod

Prepoved retroaktivnosti je temeljno ustavno načelo,¹ na katerem temeljita sodobna država in pravo² ter velja za vsa področja zakonodajnega urejanja.³ Izhaja iz načela pravne države (2. člen Ustave), konkretizirano pa je v 155. členu Ustave.⁴ Ustavno sodišče je pojasnilo, da ima vsakdo pravico zaupati v veljavno pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja. Ni pravne varnosti, če ni mogoče zaupati v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na veljavne predpise.⁵ Če država sprejema pravila, ki veljajo za nazaj, je posamezniku onemogočeno, da bi se svobodno odločal o tem, ali bo ravnal v skladu s pravom. Posameznik postane zgolj predmet pravnega urejanja, saj mora sprejeti tudi zanj neugodne odločitve državne oblasti, ne da bi imel možnost vplivanja na nastanek pravnih posledic. Prepoved retroaktivnega pravnega urejanja zato postavlja mejo delovanju države in posamezniku zagotavlja področje svobode.⁶ Po drugi strani pa se v življenju lahko pojavijo nepravilni položaji, ki nastanejo zaradi razkoraka med pravom in dejanskim življenjem. Zato je povratno pravno

¹ Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-624/11 z dne 3. julija 2014 (Uradni list RS, št. 55/14, in OdlUS XX, 36), 15. točka obrazložitve.

² Grad, str. 6.

³ Vatovec, str. 404.

⁴ Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-159/95 z dne 11. aprila 1996 (Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 41), 7. točka obrazložitve.

⁵ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-17/97 z dne 23. marca 2000 (Uradni list RS, št. 35/2000, in OdlUS IX, 68), 12. točka obrazložitve.

⁶ Povzeto po Novak, A., str. 177–179.

urejanje v izjemnih primerih lahko sredstvo za vzpostavitev pravičnosti oziroma sredstvo za odpravo navedenega razkoraka.⁷

Prepoved retroaktivnosti od zakonodajalca zahteva, da družbena razmerja ureja za naprej ter ga sili k premišljenemu in pravočasnemu pravnemu urejanju.⁸ Družbena razmerja pa lahko ureja za nazaj zgolj v izjemnih primerih, ki ne povzročajo protiuustavnih posegov v pravni položaj posameznikov. Vsako zakonodajno urejanje od zakonodajalca zahteva, da najprej preuči obstoječe stanje pravnega področja, ki ga želi urediti, ter ugotovi, ali v njem obstajajo zaključena pravna dejstva oziroma zaključeni pravni položaji. Poseganje vanje lahko pomeni, da krši prepoved retroaktivnosti, če se tega ne zaveda ter ne upošteva meril za izjemno povratno zakonsko urejanje. V prispevku bova predstavila merila, po katerih Ustavno sodišče presoja, ali gre v posameznem primeru za povratno veljavo pravnega akta ter če gre, ali je povratna veljava v konkretnem primeru izjemoma ustavno dopustna. V tem okviru bodo predstavljena tudi merila za dopustnost povratne veljave v pravu Evropske unije (EU). Pretežno se bova osredotočila na novejšo ustavnosodno presojo.⁹

2. Izhodišče presoje

Ustava v 155. členu določa:

»Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.

Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.«

Ustavno sodišče presoja skladnost pravnih aktov s 155. členom Ustave v dveh fazah. V prvem koraku presoja, ali sploh gre za (splošni) pravni akt, ki ima povratne učinke. Ta navidezno preprost korak se lahko izkaže za težavnega, saj je meja med prihodnjim in preteklim učinkovanjem včasih zelo tanka.

Če presodi, da gre za splošni pravni akt s povratnimi učinki, Ustavno sodišče v drugem koraku presoja še, ali so izpolnjena merila¹⁰ iz drugega odstavka 155. člena Ustave, ob upoštevanju katerih je tak učinek izjemoma dopusten: (1.) povratni učinek lahko določa le zakon, (2.) povratni učinek imajo lahko zgolj posamezne zakonske določbe, (3.) povratni učinek mora

⁷ Šturm, str. 1040.

⁸ Grad, str. 7.

⁹ Prispevek vključuje odločitve Ustavnega sodišča, sprejete do 30. septembra 2025.

¹⁰ V odločbah Ustavnega sodišča se uporabljata pojma »merila« in »pogoji«. Uporaba izraza tudi v teoriji ni poenotena (primerjaj na primer Pavčnik (2017), str. 81; in Grad, str. 8). V prispevku uporabljava pojem merila, ker je ta pojem v najnovejših odločitvah pogosteje uporabilo tudi Ustavno sodišče.

zahtevati javna korist in (4.) zakon ne sme posegati v pridobljene pravice. Že če eno od meril ni izpolnjeno, je predpis v neskladju s prepovedjo retroaktivnosti iz prvega odstavka 155. člena Ustave.

3. Razmejitev med povratnim in prihodnjim učinkom

3.1. Splošno o razmejitvi

Pregled ustavnosodne presoje kaže, da ima predpis povratne učinke tedaj, ko je:

- a) za začetek njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo,
- b) začetek njegove uporabe določen po njegovi uveljavitvi, vendar njegove določbe učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni v času prej veljavnega predpisa.¹¹

Ustavno sodišče je v svojih odločitvah opredelilo tudi nekatere dodatne značilnosti povratnega učinkovanja zakonov. Sprejelo je stališči, da je za retroaktivno učinkovanje zakonov značilno, da:

- zakon za nazaj odvzema pravice, povečuje obveznosti oziroma jih na novo konstituira (na podlagi dejstev, ki so nastala v preteklosti, ko naslovniki pravnih norm niso mogli vedeti, da bodo ta nekoč pravno učinkovala),¹² ter
- posameznik dejanskega stanja, ki se je zaključilo v preteklosti, s svojim poznejšim ravnanjem ne more več spreminjati ali dopolnjevati ter si s tem olajšati ali izboljšati pravni položaj.¹³

V pravni teoriji je za povratno veljavo predpisov uveljavljen izraz prava retroaktivnost. Šturm jo je opredelil:

»Prava retroaktivnost je podana, kadar zakon naknadno in spreminjajoče posega v že nastala dejanska stanja, ki so nastala v preteklosti, to je pred objavo zakona. Gre za dejanska stanja, ki se niso v preteklosti samo začela, temveč so se že začela razvijati in pravno učinkovati. V časovnem pogledu je relevantna točka presoje vedno datum objave zakona.«¹⁴

¹¹ Glej na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-348/20 z dne 30. maja 2024 (Uradni list RS, št. 52/24), 31. točka obrazložitve, št. U-I-397/20 z dne 2. decembra 2021 (Uradni list RS, št. 196/21, in OdlUS XXVI, 37), 9. točka obrazložitve, št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 z dne 5. julija 2018 (Uradni list RS, št. 53/18, in OdlUS XXIII, 10), 16. točka obrazložitve, in št. U-I-158/11 z dne 28. novembra 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in OdlUS XX, 11), 21. točka obrazložitve.

¹² Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/08 z dne 25. septembra 2008 (Uradni list RS, št. 96/08, in OdlUS XVII, 49), 17. točka obrazložitve.

¹³ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-285/10 z dne 7. junija 2012 (Uradni list RS, št. 48/12), 8. točka obrazložitve.

¹⁴ Šturm, str. 1040.

Ta se razlikuje od tako imenovane neprave retroaktivnosti. Šturm jo je definiral:

»Neprava retroaktivnost je podana takrat, kadar se pravna norma nanaša na sedANJI, toda še ne zaključeni konkretni dejanski stan, ker tako učinkuje v prihodnje in s tem naknadno razvrednoti zadevne pravne položaje. Pri nepravi povratni moči gre za zakon, ki ureja konkretni dejanski stan, ki je sicer nastal že pred objavo tega zakona, ni pa še bil v celoti zaključen.«¹⁵

Ustavno sodišče posebnih značilnosti neprave retroaktivnosti v svojih odločitvah ni oblikovalo. Nekatere dodatne značilnosti izhajajo iz pravne teorije. Njena pomembna značilnost je, da ni retroaktivna, saj le za vnaprej spreminja že obstoječi predpis.¹⁶ Zakon, ki povzroča učinke neprave retroaktivnosti, učinkuje za naprej, vendar tako, da pripisuje nove prihodnje posledice dogodku, ki se je zgodil pred sprejetjem zakona.¹⁷ Neprava retroaktivnost je podana takrat, kadar zakon kljub formalni veljavnosti za naprej dejansko povzroči poslabšanje položaja posameznika, bodisi z dejanskim oženjem pravic ali dejanskim povečanjem obveznosti.¹⁸

Razrešitev vprašanja o učinkovanju zakona odloči o tem, ali bo Ustavno sodišče ustavnost zakona presodilo na podlagi meril, ki izjemoma dovoljujejo povratni učinek (drugi odstavek 155. člena Ustave), ali pa bo uporabilo test, ki ga je oblikovalo v okviru načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave). V okviru slednjega Ustavno sodišče presoja, ali je zakon, ki povzroča učinke neprave retroaktivnosti, skladen z Ustavo. Iz odločitev Ustavnega sodišča izhaja, da načelo zaupanja v pravo posamezniku zagotavlja, da mu država pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno, tj. brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem interesu. Gre za presojo, ki se opravi na podlagi ustavnega načela, zato presoja ni tako stroga kot pri presoji skladnosti s človekovo pravico, saj načelo dopušča večje omejitve oziroma posege zakonodajalca. V okviru testa se izvede tehtanje med različnimi ustavnimi vrednotami ter se opravi presoja, katera izmed njih ima prednost.¹⁹ Pri tem je treba upoštevati, ali so spremembe na pravnem področju relativno predvidljive in so torej prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali ter kakšna sta teža spremembe in pomen obstoječega pravnega položaja za upravičence na eni strani in javni interes, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, na drugi strani.²⁰

¹⁵ Prav tam.

¹⁶ Pavčnik (2017), str. 82–83.

¹⁷ Vatovec, str. 403 (opredelitev je avtorica povzela po Driedger, *Statutes: Retroactive Retrospective Reflections*, 56 *Canadian Bar Review* 2, 1978, str. 264–276).

¹⁸ Grad, str. 7.

¹⁹ Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-246/13 z dne 21. aprila 2016 (Uradni list RS, št. 35/16, in OdlUS, XXI, 24), 30. točka obrazložitve, ter sklep št. U-I-123/92 z dne 22. marca 1993 (Uradni list RS, št. 24/93).

²⁰ Glej na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-65/21 z dne 4. julija 2024 (Uradni list RS, št. 60/24), 7. točka obrazložitve in št. U-I-303/18 z dne 18. septembra 2019 (Uradni list RS, št. 59/19, in OdlUS XXIV, 15), 17. točka obrazložitve.

Iz navedenega izhaja, da zakonodajalec veliko lažje zadosti zahtevam testa, oblikovanega v okviru načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave), kot strogim merilom za izjemno povratno veljavo zakona (drugi odstavek 155. člena Ustave). Zato odločitev Ustavnega sodišča o tem, ali ima zakon retroaktivni učinek oziroma ali ima prihodnje učinke, pogosto že usodno vpliva na poznejšo presojo, ali je zakon v (ne)skladju z Ustavo.

Razmejitev med obema položajema je včasih zelo težavna. Kot pojasnjuje Pavčnik:

»Meja med pravo in nepravo retroaktivnostjo predpisov ni čista in je do neke mere zabrisana tedaj, ko se predpis nanaša na dejanski stan, ki je v razvoju, ali pa na dejanski stan, ki je relativno trajne narave (na primer lastnina na nepremičninah).«²¹

Razmejevanje pa je lahko precej težavno tudi, ko imamo opraviti z dolgotrajnimi pravnimi razmerji, saj je težko določiti mejo med tem, kdaj se posamezni položaj šteje za zaključen in kdaj za še vedno odprt, razvijajoč se položaj.

Zato ugotavljava, da je pri razmejitvi med povratnim in prihodnjim učinkom ključno, da se najprej odgovori na vprašanje, ali so pravna dejstva oziroma pravni položaji, ki so predmet zakonskega urejanja, v preteklosti že bili v celoti zaključeni. Če gre za zaključena pravna dejstva ali pravne položaje ter jih zakonodajalec spreminja, to pomeni, da zakonodajalec družbena razmerja ureja retroaktivno. Če pa pravna dejstva oziroma položaji niso zaključeni, to pomeni, da zakonodajalec družbena razmerja ureja za naprej.

3.2. Ustavnosodna presoja

Merilo zaključenosti pravnih dejstev oziroma položaja tudi Ustavno sodišče praviloma uporabi kot glavno orodje za razlikovanje med tem, ali ima zakon učinek prave ali neprave retroaktivnosti.²² Kot je razvidno iz izbranih primerov odločitev Ustavnega sodišča, ki so prikazane v nadaljevanju, je meja med obema učinkoma kljub temu lahko precej zabrisana.

Ustavno sodišče je že večkrat odločalo v primerih, ko je zakonodajalec posegel v periodična davčna razmerja: obveznost plačevanja dohodnine,²³ davka od dobička²⁴ in dodatnega davka od dohodka članov poslovodstev in nadzornih organov.²⁵ V vseh treh primerih je zakonoda-

²¹ Pavčnik (2017), str. 88.

²² To je razvidno iz novejših odločb Ustavnega sodišča, ki so podrobneje analizirane v tem razdelku. Dodatno glej še na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-397/20, 11. točka obrazložitve, št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15, 33. točka obrazložitve, in št. U-I-185/10, Up-1409/10 z dne 2. februarja 2012 (Uradni list RS, št. 23/12, in OdlUS XIX, 33), 20. in 21. točka obrazložitve.

²³ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-62/95 z dne 16. februarja 1996 (Uradni list RS, št. 14/96, in OdlUS V, 18).

²⁴ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-81/96 z dne 12. marca 1998 (Uradni list RS, št. 27/98 in OdlUS VII, 46).

²⁵ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-158/11.

jalec med davčnim (koledarskim) letom sprejel zakon, ki je formalno veljal po njegovi uveljavitvi, vendar se je uporabljal od začetka davčnega (koledarskega) leta. V primeru obveznosti plačevanja dohodnine je dodal nove vrste dohodkov, ki se všttevajo v davčno osnovo. V primeru davka od dobička je predhodno priznanim odhodkom, ki so zmanjševali davčno osnovo, odrekel to pravno naravo. V primeru dodatnega davka je za določeno skupino davčnih zavezancev uvedel novo davčno obveznost. Skupna posledica vseh zakonodajnih sprememb je bila, da je zakonodajalec dodatno obremenil premoženje davčnih zavezancev med davčnim (koledarskim) letom. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-158/11 (dodaten davek) sprejelo stališče:

»da je ustavnopravno upošteven dejanski stan pri periodičnih davkih zaključen v trenutku nastopa obdavčljivega dogodka, ne glede na to, da se končna davčna obveznost ugotavlja šele po zaključku davčnega leta.«²⁶

Precej podobne so odločitve Ustavnega sodišča v primerih, ko je zakonodajalec posegel v pogodbeno razmerja: odvzel veljavnost že sklenjenim pogodbam o nakupih kmetijskih zemljišč,²⁷ spreminjal vsebino pogodb o notarski hipoteki²⁸ in prenovil vsebino kreditnih pogodb, denominiranih v švicarskih frankih.²⁹ V vseh treh primerih so bile pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo presojanega zakona. V primeru pogodb o nakupu kmetijskih zemljišč so zakonske določbe začele formalno veljati po uveljavitvi zakona, vendar je zakon določal, da predhodno sklenjene pogodbe, ki niso skladne z novim zakonom, nimajo pravnih učinkov (zakon je neposredno določal povratno veljavo). V preostalih dveh primerih so zakonske določbe začele formalno veljati po uveljavitvi zakona, vendar so imele učinek za nazaj. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-64/22, U-I-65/22 (kreditne pogodbe) sprejelo stališče:

»Po oceni Ustavnega sodišča pa terja omenjena določba Ustave [op. a.: določba prvega odstavka 155. člena Ustave] ustavnopravno varstvo tudi pred poseganjem v pričakovanja pogodbenih strank, da bosta ob zakonskih omejitvah, podanih ob sklenitvi pogodbe, mogli realizirati pogodbo, kakor to ureja zakon v času sklenitve pogodbe. Pri tem je bistveno vprašanje, ali nova zakonska ureditev spreminja vsebino pogodbenega razmerja na način, da v bistvenem drugače konstituira pravna položaja upnika in dolžnika iz že sklenjenega dogovora.«³⁰

Drugačna presoja zaključenosti pravnega razmerja izhaja iz primerov posega zakonodajalca v javnopravna razmerja, v katerih posameznik pridobi javno pravico, ki ima tudi premoženjsko

²⁶ Ustavno sodišče stališče izpelje iz odločb št. U-I-62/95 in št. U-I-81/96 (glej 23. točko obrazložitve).

²⁷ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-340/96 z dne 12. marca 1998 (Uradni list RS, št. 31/98, in OdlUS VII, 48).

²⁸ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-196/14 z dne 5. novembra 2015 (Uradni list RS, št. 90/15).

²⁹ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22 z dne 17. novembra 2022 (Uradni list RS, št. 157/22, in OdlUS XXVII, 28).

³⁰ Ustavno sodišče stališče izpelje iz odločb št. U-I-340/96 in št. U-I-196/14 (glej 27. točko obrazložitve).

naravo, in je pridobljena s pravnomočno odločbo državnega organa, na primer pravice do določene višine pokojnine,³¹ do oprostitve plačila vrtca za drugega otroka,³² do izvajanja koncesije za nedoločen čas.³³ V teh primerih je zakonodajalec sprejel zakon, ki je formalno veljal po njegovi uveljavitvi ter je zmanjševal višino pravic (višino pokojnine ali dolžino trajanja koncesije) oziroma poviševal obveznosti (višje plačilo vrtca za drugega otroka) od uveljavitve zakona naprej, čeprav so bile pravice predhodno določene s pravnomočno odločbo. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-193/19 (koncesijska razmerja) sprejelo stališče, da:

»pravnomočna odločba o podelitvi neke pravice, četudi gre za pridobljeno pravico, sama po sebi ne zagotavlja, da se ta odločba v prihodnje, pod pogoji, določenimi z zakonom, ne bo nikoli več spremenila. Zoženje oziroma zmanjšanje že uveljavljenih pravic tako ne pomeni učinkovanja predpisa za nazaj, kadar se pravice zmanjšujejo za čas po uveljavitvi zakona.«³⁴

V primerih periodičnih davčnih in pogodbenih razmerij je Ustavno sodišče posege zakonodajalca presojalo na podlagi meril za dopustnost retroaktivnosti (drugi odstavek 155. člena Ustave). V vseh primerih je ugotovilo, da je bilo zakonodajno urejanje v neskladju s prepovedjo povratne veljave pravnih aktov (prvi odstavek 155. člena Ustave). V primeru posegov zakonodajalca v javnopravne pravice, ki imajo tudi premoženjsko naravo in so pridobljene s pravnomočno odločbo državnega organa, pa je posege presojalo na podlagi testa, oblikovanega v okviru načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave). Odločilo je, da so bile zakonodajne spremembe sprejete v skladu s tem načelom.

Iz predstavljenih primerov izhaja, da Ustavno sodišče pojma zaključenosti pravnega razmerja pri presoji povratnega učinkovanja predpisov ne uporablja na način, kot bi nakazoval besedni pomen tega pojma (zaključenost). Meniva, da je pravno razmerje zaključeno, ko subjekti pravnega razmerja izpolnijo vse obveznosti oziroma pridobijo vse pravice, ki iz razmerja izhajajo. Gre zgolj za drugačno poimenovanje enega od pogostejših načinov prenehanja pravnega razmerja, ki je v pravni teoriji poimenovan kot izpolnitev obveznosti ali uresničitev pravice.³⁵

Po tem kriteriju bi se pri periodičnih davčnih razmerjih razmerje štelo za zaključeno šele z izpolnitvijo vseh obveznosti, ki izhajajo iz odločbe davčnega organa. Te so izdane po preteku koledarskega leta za preteklo leto. V njih davčni organ ugotovi višino davčne obveznosti in

³¹ Glej na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-36/00 z dne 11. decembra 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS XII, 98) in št. U-I-186/12 z dne 14. marca 2013 (Uradni list RS, št. 25/13, in OdlUS XX, 3).

³² Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-122/15, U-I-199/15 z dne 17. marca 2016 (Uradni list RS, št. 24/16).

³³ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-193/19 z dne 6. maja 2021 (Uradni list RS, št. 81/21, in OdlUS XXVI, 15).

³⁴ Stališče je oblikovalo tudi na podlagi odločb št. U-I-36/00, št. U-I-186/12 in št. U-I-122/15, U-I-199/15 (glej 9. točko obrazložitve).

³⁵ Pravna teorija pojma zaključenosti pravnega razmerja ne pozna. Uveljavljen je zgolj pojem prenehanje pravnega razmerja, ki je širši pojem, saj ob izpolnitvi obveznosti ali uresnitvi pravice vključuje tudi druga dejstva in pravne položaje, ki povzročijo, da se pravno razmerje konča (glej na primer Novak, M., str. 116–117, in Plavšak, str. 927–930).

višino že prejetih sredstev (akontacij davka) ter davčnemu zavezancu naloži doplačilo premalo plačanega davka oziroma državi naloži povrnitev preveč plačanega davka.³⁶ Po stališču Ustavnega sodišča pa je razmerje zaključeno *v trenutku nastopa obdavčljivega dogodka*. Ponenostavljeno povedano, Ustavno sodišče šteje, da je razmerje med davčnim zavezancem in državo zaključeno z začetkom tekočega davčnega (koledarskega) leta. Davčni zavezanec je v celotnem letu lahko obdavčen zgolj s takim davkom, kot je veljal ob začetku leta. Ustavno sodišče zato šteje, da je vsak zakonodajalec ukrep, ki to med letom spreminja, retroaktiven.

Tudi pri pogodbenih razmerjih bi se razmerje štelo za zaključeno, ko bi upnik in dolжник izpolnila vse obveznosti, ki iz pogodbe izhajajo (na primer s poplačilom celotne kreditne obveznosti). Iz ustavnosodne presoje pa izhajajo, da je ustavnopravno upošteven dejanski stan zaključen *s sklenitvijo pogodbe*, torej s trenutkom nastanka pogodbenega razmerja. Zato Ustavno sodišče šteje, da je vsak poseg zakonodajalca, ki bistveno drugače oblikuje pravni položaj upnika in dolžnika v sklenjeni pogodbi, retroaktiven.

Ravno nasprotno pa je pri javnopravnih razmerjih, v katerih posameznik pridobi javno pravico, ki ima tudi premoženjsko naravo. V tem primeru Ustavno sodišče šteje, da je razmerje zaključeno, ko so uresničene vse pravice in izpolnjene vse obveznosti posameznika ter države, torej kot se razume v zgoraj opisanem pomenu (na primer pri plačevanju pokojnine, s smrtjo upravičenca). Zato v teh primerih odloči, da zakonodajalec lahko spreminja vsebino upravnega razmerja ter zmanjšuje obseg pravic posameznikov, če gre zgolj za prihodnje spremembe pravnega razmerja.

Sklepamo lahko, da je Ustavno sodišče pri periodičnih davčnih in pogodbenih razmerjih sprejelo stališča o »zaključenosti pravnih razmerij«, ki imajo značilnosti pravne fikcije. Razmerja niso zares zaključena, vendar Ustavno sodišče za potrebe odločanja o povratnih učinkih predpisov šteje, da so. To lahko potrjuje tudi ubeseditev zaključenosti pravnega razmerja, ki ga je Ustavno sodišče uporabilo pri davkih (*»ustavnopravno upošteven dejanski stan«*). Ustavno sodišče trenutek zaključenosti pravnega (razmerja) položaja pomika po časovni premici od trenutka, ko razmerje (davčna obveznost) pravzaprav v celoti še ni nastalo (periodična davčna razmerja);³⁷ trenutka, ko je razmerje nastalo (pogodbena razmerja); do trenutka, ko je razmerje zaključeno v zgoraj opisanem pomenu (javnopravna razmerja s premoženjskimi pravicami). S temi stališči določa časovno točko, v kateri želi, da se pravno razmerje stabilizira, postane trajno in nespremenljivo z vidika posegov zakonodajalca vanj. Bolj kot je časovna točka po-

³⁶ Drugače pa se je davek odmerjal po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovdstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDCPNO, Uradni list RS, št. 78/09), ki je bil predmet presoje v odločbi št. U-I-158/11. Zavezanci med letom niso plačevali periodičnih akontacij, ampak so davek plačali po odmeri davka z odločbo za preteklo leto.

³⁷ Prvi dan koledarskega (davčnega) leta zaposleni še ne pridobi pravno upoštevnega dohodka iz dela, gospodarski subjekt pa tudi ne ustvari pravno upoštevnega dobička.

maknjena k začetku pravnega razmerja, pomembnejša je stabilnost in nesprejemljivost pravnega razmerja (pravna varnost za subjekte razmerja) za Ustavno sodišče.

Zanimivo je tudi razlikovanje, ki se pri odločanju o povratnem in prihodnjem učinku pojavlja pri dolgotrajnih pravnih razmerjih. V zgoraj navedenih odločitvah so taki primeri zakonodajnih posegov v javnopravne pravice, ki imajo tudi premoženjsko naravo (na primer pokojninska razmerja), in posegov v že sklenjene kreditne pogodbe, denominirane v švicarskih frankih (obligacijska razmerja). Za ta razmerja je značilno, da se ne zaključijo s trenutkom njihovega nastanka (na primer nakup blaga v trgovini), ampak zahtevajo dolgotrajno periodično izpolnitveno ravnanje udeleženca razmerja (na primer mesečni dolžnosti izplačevanje pokojnine oziroma plačevanja obrokov kredita). Čeprav imajo ta razmerja podobnosti, pa jih Ustavno sodišče obravnava različno. Pri javnopravnih razmerjih šteje, da pravno razmerje z izdajo pravnomočne odločbe (nastanek razmerja) ni zaključeno, saj se višina upravičenja iz razmerja za naprej lahko spreminja. Pri obligacijskih razmerjih pa šteje, da sklenitev pogodbe (nastanek razmerja) pomeni tudi njegov zaključek, saj zakonodajalcu ni dovoljeno posegati v bistveno vsebino že sklenjene pogodbe. Iz tega izhaja, da Ustavno sodišče varstvu stabilnosti dolgotrajnih pogodbenih razmerij pripisuje večjo težo kot varstvu stabilnosti dolgotrajnih javnopravnih razmerij, ki imajo tudi premoženjsko naravo. Postavlja se vprašanje, ali ne bi bilo primernejše, da bi Ustavno sodišče vsa dolgotrajna razmerja obravnavalo na enak način. Trajno zaprta pravna razmerja, ki »živijo« precej dolgo časovno obdobje, lahko včasih postanejo z vidika spremenjenih življenjskih okoliščin tudi nevzdržna. Za potrebe zakonodajnega urejanja družbenih razmerij oziroma poseganja v že obstoječa pravna razmerja pa je pomembna ugotovitev, da lahko že vrsta pravnega razmerja določa zgornjo premiso presoje Ustavnega sodišča in s tem sooblikuje zahteve, ki jih mora pri sprejemanju zakona upoštevati zakonodajalec.

4. Merila za dopustnost povratne veljave pravnih aktov

4.1. Ustavna merila

Ustavno sodišče, po tem, ko ugotovi, da ima presojeni pravni akt povratni učinek, ustavno dopustnost retroaktivnosti presoja na podlagi štirih meril iz drugega odstavka 155. člena Ustave, in sicer:

1. samo zakon lahko določi retroaktivnost,
2. samo posamezne zakonske določbe imajo lahko učinek za nazaj, vendar le tedaj,
3. kadar to zahteva javna korist in
4. če se s tem ne posega v pridobljene pravice.³⁸

³⁸ Tako odloči Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22, 30. točka obrazložitve, in št. U-I-348/20, 37. točka obrazložitve. Primerjaj tudi z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-150/21 z dne 5. junija 2024 (Uradni list RS, št.

Navedena merila so določena kumulativno: že neizpolnjevanje enega pomeni, da gre za ustavno nedopustno povratno učinkovanje pravnega akta.³⁹

Prvo merilo, tj. da lahko povratni učinek (posameznih določb) določa samo zakon, je razmeroma preprosto. Izključuje primere, ko bi povratni učinek določal podzakonski predpis⁴⁰ ali predpis lokalne skupnosti.⁴¹ Za zakonodajno urejanje je pomembno zlasti stališče Ustavnega sodišča, da je v neskladju s 155. členom Ustave tudi zakonska določba, katere edina vsebina je, da določa retroaktivno uporabo podzakonskega predpisa.⁴² Po stališču Ustavnega sodišča drugi odstavek 155. člena Ustave zakonodajalcu namreč dovoljuje, da v posameznih zakonskih določbah opredeli celotno vsebino, ki naj retroaktivno učinkuje, ne dovoljuje pa mu, da pooblastilo, ki mu ga je kot izjemo določil ustavodajalec, prepusti v določenem delu podzakonskemu predpisu.

Drugo merilo, tj. da imajo povratni učinek lahko le posamezne zakonske določbe, je bilo do nedavnega v ustavnosodni presoji neopredeljeno. Na pomen tega merila kot samostojnega merila za ustavno dopustno povratno učinkovanje so sprva opozarjali nekateri sodniki v svojih ločenih mnenjih,⁴³ vsebino merila pa je Ustavno sodišče prvič začrtalo v dveh novejših ustavnih odločbah.

V že omenjeni odločbi št. U-I-64/22, U-I-65/22, v kateri je z vidika 155. člena Ustave presojalo ustavno skladnost zakona, s katerim je zakonodajalec prenovil vsebino kreditnih pogodb, denominiranih v švicarskih frankih, je Ustavno sodišče pojasnilo, da:

55/24), 20. točka obrazložitve. Pristop sam po sebi ni nov. Ustavno sodišče je vsaj že v odločbi št. U-I-98/07 z dne 12. junija 2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS XVII, 42) pojasnilo merila za ustavno dopustnost ugotovljenega povratnega učinka predpisa, in temu sledilo tudi v poznejših odločbah (tako na primer odločbe št. U-I-185/10, Up-1409/10-20, št. U-I-158/11 in št. U-I-196/14). Vendar pa je v ustavnosodni presoji mogoče zaslediti tudi drugačen pristop (glej odločbo št. U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 z dne 15. marca 2018, Uradni list RS, št. 24/18, in OdlUS XXIII, 3, 20. točka obrazložitve).

³⁹ Tako Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-98/07, št. U-I-65/08, št. U-I-185/10, Up-1409/10, št. U-I-158/11, št. U-I-196/14, št. U-I-397/20, št. U-I-64/22, U-I-65/22, št. U-I-348/20 in št. U-I-150/21. Izjemoma Ustavno sodišče kljub ugotovitvi, da eno izmed meril ni izpolnjeno, ugotavlja še izpolnjenost drugih meril (glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22).

⁴⁰ Tako na primer že odločba Ustavnega sodišča št. U-I-94/93 z dne 16. februarja 1995 (Uradni list RS, št. 20/95, in OdlUS IV, 14).

⁴¹ Tako na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-159/95 z dne 11. aprila 1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 41), št. U-I-178/00 z dne 20. marca 2003 (Uradni list RS, št. 33/03, in OdlUS XII, 18) in št. U-I-43/98 z dne 15. februarja 2001 (Uradni list RS, št. 17/2001 in OdlUS X, 22).

⁴² Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-185/10, Up-1409/10, 24. točka obrazložitve.

⁴³ Glej pritrdilno ločeno mnenje sodnice Sovdat k odločbi št. U-I-158/11, ki se mu je pridružil sodnik Mozetič, ter pritrdilni ločeni mnenji sodnikov Pavčnika in Jakliča k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15.

»je treba to merilo razumeti varnostno, saj zakonodajalca omejuje, da to lahko stori le na predmetno zelo ozkem področju. Kot izjemo je treba to merilo razlagati ozko, kar bi pomenilo, da imajo lahko povratno veljavo samo tiste določbe zakona, za katere je to vsebinsko nujno in ki izpolnjujejo druge ustavne zahteve.«⁴⁴

Pri tem ni odločilno formalno merilo, tj. ali je povratno učinkovanje določeno le v eni zakonski določbi, temveč je odločilno vsebinsko merilo razmerja med zakonom kot celoto in retroaktivnimi določbami.⁴⁵ V obravnavanem primeru je Ustavno sodišče ugotovilo, da povratno učinkuje zakonska določba, ki ureja metodologijo izračuna valutne kapice, ki jo časovno umesti v trenutek črpanja kredita, tj. pred uveljavitvijo zakona. Ker pa izpodbijana določba omogoča tudi povratno učinkovanje drugih določb in ker bi z razveljavitvijo te in z njo povezanih določb ostal zakon tako rekoč brez vsebine, je Ustavno sodišče ugotovilo, da merilo ni izpolnjeno.⁴⁶

Nasprotno je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-348/20 ob presoji določb Zakona o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C),⁴⁷ s katerim je zakonodajalec uzakonil določene vodne dajatve z učinkom za nazaj, presodilo, da je bilo temu merilu zadoščeno. Ustavno sodišče je dodatno napolnilo drugo merilo za ustavno dopustnost retroaktivnosti s stališčem, da temu ni mogoče zadostiti zgolj z izbiro zakonodajne tehnike noveliranja zakona, kadar bi bilo ustrezno sprejetje novega zakona.⁴⁸ Ugotovilo je, da v razmerju do Zakona o vodah (ZV-1)⁴⁹ kot celote izpodbijane zakonske določbe urejajo predmetno zelo ozko področje, da izpodbijane zakonske določbe tudi niso spremenile zasnove do tedaj veljavnega zakona. Ker bi hkrati vsebina preostalih določb ZV-1, tudi tistih, ki so bile v zakon dodane z ZV-1C, lahko veljala za naprej tudi brez izpodbijanih določb, ki učinkujejo povratno, gre po stališču Ustavnega sodišča za zakonodajni ukrep, ki zadosti merilu »posamezne zakonske določbe«.

Vsebino **tretjega merila**, tj. da mora za povratni učinek obstajati javna korist, je ustavnosodna presoja že precej napolnila. Po ustaljeni ustavnosodni presoji lahko povratno učinkovanje upraviči le posebna, prav povratno učinkovanje predpisa utemeljujoča javna korist, brez katere ne bi bilo mogoče doseči zasledovanega cilja ureditve.⁵⁰ Razlogi (tj. splošna javna korist), ki

⁴⁴ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22, 31. točka obrazložitve.

⁴⁵ Prav tam, 32. točka obrazložitve.

⁴⁶ Prav tam, 33. točka obrazložitve.

⁴⁷ Uradni list RS, št. 100/13.

⁴⁸ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-348/20, 39. točka obrazložitve.

⁴⁹ Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20.

⁵⁰ Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-158/11, 26. točka obrazložitve, št. U-I-196/14, 27. točka obrazložitve, št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15, 35. točka obrazložitve, in št. U-I-397/20, 13. točka obrazložitve.

utemeljujejo ureditev, ki velja za naprej, ne zadoščajo.⁵¹ Posebna javna korist mora biti glede na to, da se z njo utemeljuje izjema od ustavne prepovedi povratnega učinkovanja predpisa (izjeme pa je treba razlagati restriktivno), v zakonodajnem postopku posebej ugotovljena in pojasnjena.⁵² Zakonodajalec mora torej povratno učinkovanje pravne norme utemeljiti že v samem zakonodajnem gradivu. Te utemeljitve, kadar gre za presajo po drugem odstavku 155. člena Ustave, ne morejo nadomestiti morebitna poznejša (po zaključenem zakonodajnem postopku prvič podana) utemeljevanja ciljev zakona, ki iz zakonodajnega gradiva niso razvidna.⁵³

Tem merilom sledi tudi novejša ustavnosodna presoja. V odločbi št. U-I-113/17⁵⁴ je Ustavno sodišče ugotovilo, da za povratni učinek tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2),⁵⁵ kolikor je ta omogočal obdavčitev dohodkov, pridobljenih pred 1. januarjem 2009, v zakonodajnem gradivu ni bila razvidna javna korist, brez katere ne bi bilo mogoče doseči zasledovanega cilja ureditve.⁵⁶ Posebej je poudarilo, da Državni zbor take posebne javne koristi ni utemeljil celo kljub izrecnim pomislekom Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, izraženim v zakonodajnem postopku glede ustavne spornosti zakonske ureditve z vidika njene časovne veljavnosti.⁵⁷ Ustavno sodišče je zato tretji odstavek 68.a člena ZDavP-2 razveljavilo, kolikor so se na njegovi podlagi lahko obdavčili tudi nenapovedani dohodki, ki izvirajo iz obdobja pred 1. januarjem 2009, ker merilo obstoja posebne javne koristi iz drugega odstavka 155. člena Ustave ni bilo izpolnjeno. Zahtevo po navedbi razlogov (posebne javne koristi), ki izjemoma upravičujejo povratni učinek zakonske ureditve, že v samem zakonodajnem gradivu je Ustavno sodišče poudarilo tudi v odločbah št. U-I-64/22, U-I-65/22 ter št. U-I-348/20.⁵⁸

Navedena zahteva po utemeljitvi posebne javne koristi ni zgolj formalna, temveč Ustavno sodišče v okviru tega ustavnega merila presoja tudi njeno spoštovanje po vsebini. Kot izhaja

⁵¹ Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-340/96, 8. točka obrazložitve, in št. U-I-158/11, 26. točka obrazložitve.

⁵² Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-158/11, 26. točka obrazložitve, št. U-I-196/14, 27. točka obrazložitve, št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15, 35. točka obrazložitve, in št. U-I-397/20, 13. točka obrazložitve. Glej tudi Pavčnik (2020), str. 217.

⁵³ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-158/11, 26. točka obrazložitve.

⁵⁴ Uradni list RS, št. 145/20, in OdlUS XXV, 21.

⁵⁵ Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19.

⁵⁶ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-113/17, 42. točka obrazložitve.

⁵⁷ Tudi v odločbi št. U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15 je Ustavno sodišče pri presoji, ali je izpolnjeno merilo posebne javne koristi za ustavno dopustnost povratnega učinka zakonske ureditve, upoštevalo okoliščino, da je bilo v zakonodajnem postopku opozorjeno na ustavno spornost časovnega vidika zakonske ureditve.

⁵⁸ Nekoliko drugačen pristop je mogoče zaslediti v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-150/21 (glej 21. točko obrazložitve), ki pa najverjetneje ne nakazuje odstopa od ustaljene ustavnosodne presoje.

iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22, nasprotujoča si stališča predlagatelja zakona o povratnih učinkih predlagane zakonske ureditve in njena obrazložitev v zakonodajnem gradivu, ki temelji na pravno zmotnih izhodiščih, ne morejo utemeljiti posebne javne koristi, ki bi posebej upravičevala povratno učinkovanje predlagane zakonske ureditve.⁵⁹ Podobno je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-348/20 ob presoji ustavne skladnosti zakonske ureditve plačila za vodno pravico in nadomestila za rabo vode za obdobje od 1. januarja 2005 do 21. decembra 2013 presodilo, da večina razlogov, s katerimi je zakonodajalec utemeljeval potrebo po povratno učinkujoči uzakonitvi teh vodnih dajatev (prilivi v proračun, zahteva po odpravi kršitev prava EU, izvedba popravljalnih ukrepov Računskega sodišča na področju okoljskih dajatev za rabo vode), ne utemeljuje posebne javne koristi, ki bi upravičevala to povratno učinkovanje.⁶⁰ Povedano drugače, temu merilu ni zadoščeno že s samo navedbo razlogov, ki po oceni predlagatelja zakona utemeljujejo posebno javno korist, brez katere ne bi bilo mogoče doseči zasledovanega cilja ureditve, temveč morajo biti navedeni razlogi tudi po vsebini takšni, da Ustavno sodišče v njih prepozna to posebno javno korist, ki izjemoma lahko upraviči povratni učinek zakonskega ukrepa.

Četrto merilo je, drugače kot preostala tri, opredeljeno negativno, tj. da retroaktivne določbe ne smejo posegati v pridobljene pravice. Ustavno sodišče v svojih odločitvah poudarja, da pravni subjekt pridobi pravico takrat, ko so upravičenja, ki jo sestavljajo, dovolj individualizirana (torej jasno določena glede pravnega subjekta) in konkretizirana (jasno določena glede vsebinskega obsega), da omogočajo njihovo izvrševanje, praviloma takrat, ko je pravica določena v posamičnem aktu, zlasti pravnomočni sodbi ali dokončni upravni odločbi ali v pogodbi.⁶¹ Ustavno sodišče je kot pridobljene pravice v smislu drugega odstavka 155. člena Ustave poleg ustavnih in zakonskih (tako procesnih kot tudi materialnih) pravic že prepoznalo tudi druga različna pravna razmerja in položaje.⁶²

Ustavnosodna presoja je merilo prepovedi poseganja v pridobljene pravice močno zrelativizirala. Iz zgodnejših odločitev Ustavnega sodišča izhaja, da je Ustavno sodišče sprva sledilo besedilu drugega odstavka 155. člena in izpodbijano zakonsko določbo razveljavilo, če je ugotovilo, da je za nazaj posegla v obstoječe pridobljene pravice.⁶³ Kot povzema Vatovec,⁶⁴ pa je

⁵⁹ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22, 36. in 37. točka obrazložitve.

⁶⁰ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-348/20, 44.–48. točka obrazložitve.

⁶¹ Tako na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-186/12, 17. točka obrazložitve, in št. U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16, 19. točka obrazložitve.

⁶² Tako na primer odločba Ustavnega sodišča št. U-I-285/10, 12. točka obrazložitve. Za podrobnejši pregled primerov pridobljenih pravic v ustavnosodni presoji glej Vatovec, str. 408.

⁶³ Tako na primer glede posega v pravice davčnih zavezancev z določenimi prejemki brez plačila davka v že omejnjeni odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-62/95.

⁶⁴ Vatovec, str. 407.

nato Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-340/96 nakazalo stališče, ki ga je pozneje uveljavilo v odločbi št. U-I-60/98 z dne 16. julija 1998⁶⁵ in dodatno razložilo v odločbi št. U-I-60/99, da je presoja retroaktivnega posega v pridobljene pravice podvržena tako imenovanemu testu legitimnosti (torej ali poseg v pridobljene pravice temelji na ustavno dopustnem in stvarno upravičenem cilju)⁶⁶ in tako imenovanem strogemu testu sorazmernosti. Pritrditi je treba stališču sodnice Sovdat, da je Ustavno sodišče s tem to merilo »razložilo tako, kot da v njem v resnici piše 'če se s tem nedopustno ne posega v pridobljene pravice'«. ⁶⁷ Skozi razvoj ustavnosodne presoje se je to stališče ustalilo.⁶⁸

Z novejšo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-348/20 je bila odpravljena tudi dilema, ali država sploh lahko posameznikom za nazaj nalaga nove javnopravne obveznosti, kjer se pridobljene pravice kažejo kot neobstoj obveznosti.⁶⁹ V navedeni odločbi je Ustavno sodišče ob oceni ustavnosti izpodbijanih javnopravnih (vodnih) dajatev s povratnim učinkom ponovilo stališče, da pridobljene pravice varstva ne uživajo absolutno.⁷⁰ Ob ugotovitvi, da izpodbijane določbe ZV-1 v delu, kolikor je na njihovi podlagi mogoče zaračunati nadomestilo za rabo vode oziroma plačilo za vodno pravico za dejansko rabo vode pred letom 2008, posegajo v pridobljene pravice teh uporabnikov vode (zastaranje obveznosti plačila javne dajatve), je Ustavno sodišče zato v nadaljevanju presojalo, ali gre za prekomeren poseg.⁷¹ Ker ukrep ni prestal testa sorazmernosti, je Ustavno sodišče zakonsko ureditev v delu, v katerem je posegala v pridobljene pravice naslovnikov, razveljavilo.

4.2. Merila za dopustnost povratne veljave pravnih aktov v pravu EU

V pravu EU je prepoved retroaktivnosti utemeljena na načelih pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.⁷² Ti dve načeli kot temeljni načeli vplivata na razlago in uporabo prava in

⁶⁵ Uradni list RS, št. 56/98 in OdlUS VII, 150.

⁶⁶ Tako na primer odločba Ustavnega sodišča št. U-I-196/14, 28. točka obrazložitve.

⁶⁷ Pritrdilo ločeno mnenje sodnice Sovdat k odločbi U-I-158/11, 12. točka obrazložitve. Glej tudi Sovdat, str. 150–151; in Vatovec, str. 407.

⁶⁸ Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-98/07, 29. točka obrazložitve, št. U-I-285/10, 10. točka obrazložitve, in U-I-196/14, 31. točka obrazložitve.

⁶⁹ Gre za dilemo, na katero je že leta 2013 opozorila sodnica Sovdat v svojem pritrtilnem ločenem mnenju k odločbi št. U-I-158/11, 13. točka obrazložitve.

⁷⁰ Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-348/20, 56. točka obrazložitve.

⁷¹ Prav tam, 57. točka obrazložitve.

⁷² Načelo varstva legitimnih pričakovanj je pravzaprav posledica oziroma sestavni del načela pravne varnosti kot krovnega načela. Glej sodbo Sodišča EU v zadevi C-201/08 *Plantanol* z dne 10. septembra 2009, 46. točka obrazložitve; in Van Meerbeck, str. 280. Po stališču Ustavnega sodišča to načelo funkcionalno ustreza načelu varstva zaupanja

sta merilo za presojo veljavnosti zakonodajnih ukrepov.⁷³ Ker gre za načeli, ki sta del pravnega reda EU, ju morajo institucije EU in prav tako države članice pri izvrševanju pooblastil, ki jim jih podeljujejo direktive, spoštovati.⁷⁴ Retroaktivnost pravnega akta je po pravu EU izjemoma dopustna, kadar to zahteva cilj v splošnem interesu in če se ustrezno upoštevajo legitimna pričakovanja prizadetih oseb.⁷⁵ Isto načelo mora upoštevati tudi nacionalni zakonodajalec pri sprejemanju nacionalne zakonodaje, ki spada na področje prava EU.⁷⁶

Cilj v splošnem interesu, ki zahteva povratni učinek ukrepa, in spoštovanje legitimnih pričakovanj sta dve samostojni merili za dopustnost retroaktivnosti, ki morata biti izpolnjeni kumulativno.⁷⁷ Glede prvega merila iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da morajo biti v obrazložitvi pravnega akta s povratnim učinkom navedeni razlogi, ki utemeljujejo želeni učinek ukrepa.⁷⁸ Zgolj tako je namreč posameznikom, ki jih ukrep zadeva, omogočeno, da učinkovito branijo svoje pravice, sodišču pa, da lahko izvaja sodni nadzor nad ukrepom.⁷⁹ Pri presoji, ali namen, ki ga posamezni ukrep želi doseči, upravičuje njegov povratni učinek, Sodišče EU upošteva dejanske in pravne okoliščine posameznega primera.⁸⁰

Bistvo drugega merila, tj. spoštovanja legitimnih pričakovanj prizadetih oseb, pa je zagotoviti predvidljivost pravnih položajev in razmerij, ki jih ureja pravo EU. Sodišče EU se pri presoji, ali posamezni ukrep krši legitimna pričakovanja prizadetih posameznikov, opira na merilo predvidljivosti ukrepa in preverja, ali bi skrben in dobro obveščen subjekt spremembo predpisa lahko predvidel. Na načelo varstva legitimnih pričakovanj se je tako mogoče sklicevati le, če pristojni organi EU zadevni osebi dajo natančna, brezpogojna in skladna zagotovila, ki izhajajo iz pooblaščenih in zanesljivih virov. Kadar lahko razumen in preudaren gospodarski subjekt predvidi sprejetje ukrepa Unije, ki lahko vpliva na njegove interese, se v primeru njegovega

v pravo. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-295/13 z dne 19. oktobra 2016 (Uradni list RS, št. 71/16, in OdlUS XXI, 28) 100. točka obrazložitve.

⁷³ Tridimas (2020), str. 20.

⁷⁴ Sodbe Sodišča EU v zadevah C-381/97 *Belgocodex* z dne 3. decembra 1998, 26. točka obrazložitve; C-376/02 *Goed Wonen* z dne 26. aprila 2005, 32. točka obrazložitve; in *Plantanol*, 43. točka obrazložitve.

⁷⁵ Sodba Sodišča EU v zadevi C-181/20 *Vysočina Wind a.s.* z dne 25. januarja 2022, 49. točka obrazložitve in tam navedena sodna praksa.

⁷⁶ Sodbi Sodišča EU v zadevah *Goed Wonen*, 34. točka obrazložitve; in C-459/02 *Gerekens in Procola* z dne 15. julija 2004, 24. točka obrazložitve.

⁷⁷ Tridimas (2000), str. 172.

⁷⁸ Tako na primer sodba Sodišča EU v združenih zadevah C-260/91 in C-261/91 *Diversint in Iberlacta* z dne 1. aprila 1993, 10. točka obrazložitve.

⁷⁹ Prav tam, 11. točka obrazložitve.

⁸⁰ Sodba Sodišča EU v združenih zadevah C-143/88 in C-92/89 *Zuckerfarbik Süderdithmarschen in Zuckerfabrik Soest proti Hauptzollamt Itzehoe in Hauptzollamt Paderborn* z dne 21. januarja 1991, 50. točka obrazložitve.

sprejetja na to načelo ne more sklicevati.⁸¹ Nacionalna ureditev, s katero je implementirano pravo EU, je lahko tako konkretno zagotovilo, ki temelji na določbah prava EU.⁸² Varstvo legitimnih pričakovanj kot načelo ne dopušča mehanske uporabe, temveč je pri presoji, ali retroaktivni ukrep ustrezno spoštuje legitimna pričakovanja prizadetih oseb, treba upoštevati vse okoliščine konkretnega primera.⁸³ Tako je Sodišče EU na primer že sprejelo stališče, da novo pravno pravilo, ki se uporablja za predhodno nastale položaje, krši načelo prepovedi retroaktivnosti pravnih aktov, če *a posteriori* in nepredvidljivo spreminja porazdelitev okoljskih stroškov, saj so se lahko gospodarski subjekti v okviru poslovnih transakcij upravičeno oprli na porazdelitev teh stroškov, določeno v takrat veljavni zakonodaji.⁸⁴

4.3. Soobstoj meril v ustavnosodni presoji

Kadar Ustavno sodišče presoja skladnost zakonske ureditve z Ustavo, zakonska materija pa spada (tudi) na področje prava EU, lahko Ustavno sodišče uporabi nacionalne standarde glede varstva temeljnih pravic le, če ta uporaba ne ogrozi ravni varstva iz Listine, kot jo razlaga Sodišče EU, niti ne posega v primarnost, enotnost in učinkovitost prava EU.⁸⁵ To velja tudi v primeru presoje ustavne skladnosti pravnega akta z vidika 155. člena Ustave.

Predstavljeni pregled meril za dopustnost povratnega učinka kaže, da ustavno merilo posebne javne koristi, kot ga je doslej razložilo Ustavno sodišče, po vsebini ustreza merilu cilja v splošnem interesu, kot ga je v svoji sodni praksi razložilo Sodišče EU. Standard varstva pred retroaktivnimi posegi v pravne položaje posameznikov pa je v pravu EU oblikovan drugače kot v Ustavi. Da se posameznik pred retroaktivnimi posegi lahko sklicuje na kršitev njegovih legitimnih pričakovanj, mora imeti pred uveljavitvijo retroaktivnega ukrepa za to, da njegov položaj ne bo spremenjen z učinkom za nazaj, jasno podlago (konkretno zagotovilo) bodisi v predpisih bodisi v ravnanju organov EU oziroma nacionalnih organov, ki izvršujejo pravo EU. Trenutek presoje je torej postavljen v preteklost v čas tega konkretnega zagotovila, pred trenutek uveljavitve ukrepa s povratnim učinkom, varovano pa je posameznikovo upravičeno pričakovanje, da se mu pravni položaj od tedaj dalje (v prihodnosti) z retroaktivnim ukrepom ne bo poslabšal. Prizma varstva v nacionalnem pravnem redu je drugačna. Izhodiščna časovna

⁸¹ Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott v zadevi C-181/20 *Vysočina Wind a. s.*, 76. točka obrazložitve in tam navedena sodna praksa Sodišča EU.

⁸² Prav tam, 78. točka obrazložitve.

⁸³ Tridimas (2000), str. 173 in tam navedeni Sklepni predlogi generalnega pravobranilca A. Trabucchia v zadevi C-5/75 *Deuka v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, str. 777. Da je uporaba (obeh) meril za dopustnost retroaktivnosti nujno kazuistična, navaja tudi Blatière, str. 466.

⁸⁴ Sodba Sodišča EU v zadevi C-181/20 *Vysočina Wind a. s.* z dne 25. januarja 2022, 58. točka obrazložitve.

⁸⁵ Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-64/22, U-I-65/22, 20. točka obrazložitve, ter tam navedeni ustavnosodno presoji in sodno prakso Sodišča EU.

točka presoje je trenutek uveljavitve pravnega akta, pravno varstvo pa usmerjeno v preteklost. Če je posamezniku v trenutku uveljavitve pravnega akta mogoče priznati pridobljene pravice, varovane v okviru drugega odstavka 155. člena Ustave, vanje za nazaj, s povratnim učinkom ni mogoče posegati (razen ob pogojih za posege v človekove pravice, ki jih je razvila ustavnosodna presoja).

V odločbi št. U-I-348/20 je bilo Ustavno sodišče ob presoji zakonske ureditve z vidika 155. člena Ustave prvič soočeno s potrebo po uporabi načela varstva legitimnih pričakovanj kot merila za dopustnost retroaktivnosti po pravu EU. Ustavno sodišče je v navedeni zadevi za presojo ustavne dopustnosti povratne veljave uporabilo merila, ki izhajajo iz drugega odstavka 155. člena Ustave in dosedanje ustavnosodne presoje. Presojo z vidika četrtega merila (prepovedi poseganja v pridobljene pravice) je pri tem opravilo tudi ob upoštevanju stališč, ki jih je Sodišče EU sprejelo v zvezi z varstvom legitimnih pričakovanj v primeru predpisov z retroaktivnim učinkom.⁸⁶ S tem je Ustavno sodišče pravzaprav presojo opravilo po obeh testih dopustnosti povratne veljave, ustavnem in evropskem.

Iz navedene odločbe izhajajo, da sta presoji z obeh vidikov, ustavnega in evropskega, v končni posledici lahko združljivi. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da je v okviru 155. člena Ustave varovan posameznikov pravni položaj, da mu država ne bo za nazaj določila obveznosti plačila javne dajatve, ki je pred njeno uveljavitvijo ni bil dolžan in ni mogel pričakovati.⁸⁷ Povedano drugače, če je posameznik obveznost plačila javne dajatve lahko pričakoval, ne gre za poseg v pridobljene pravice. Oziroma skozi prizmo prava EU, če je posameznik obveznost plačila javne dajatve lahko pričakoval, se na legitimna pričakovanja, ki bi jih varoval pravni red, ne more sklicevati.⁸⁸ Pravno varovano upravičenje zoper obveznost plačila javne dajatve za posebno rabo vode pa so po stališču Ustavnega sodišča naslovniki pridobili s potekom časa, v katerem bi terjatev države za plačilo vodne pravice za posamezno leto zastarala. Tudi v tem primeru je Ustavno sodišče ugovor zastaranja po eni strani pripoznalo kot pridobljeno pravico v smislu 155. člena Ustave, po drugi strani pa je potek petletnega zastaralnega roka pri posameznikih vzbudil legitimno pričakovanje, utemeljeno na zamudi države pri izdaji dovoljenj in izvršilnega predpisa, da država teh terjatev ne bo več terjala.⁸⁹ Ustavno sodišče je zato zaključilo, da so izpodbijane zakonske določbe v delu, kolikor je bilo na njihovi podlagi mogoče uporabnikom zaračunati vodni dajatvi za obdobje več kot pet let pred uveljavitvijo ZV-1C, posegle v pridobljene pravice teh uporabnikov vode.

⁸⁶ Odločba Ustavnega sodišča št. U-U-348/20, 51. točka obrazložitve.

⁸⁷ Prav tam, 52. točka obrazložitve.

⁸⁸ Primerjaj prav tam, 53. točka obrazložitve.

⁸⁹ Prav tam, 55. točka obrazložitve.

Ustavno sodišče je, kot je že bilo navedeno, ob upoštevanju ustaljene ustavnosodne presoje v nadaljevanju vendarle na podlagi tako imenovanega strogega testa sorazmernosti ocenilo še, ali je navedeni poseg v pridobljene pravice ustavno skladen. Ker ukrep že testa primernosti ni prestal,⁹⁰ je končni izid dejansko enak, kot če bi se presoja ustavila pri ugotovitvi posega v pridobljene pravice oziroma kršitvi načela varstva legitimnih pričakovanj. Ustavno sodišče zato ni bilo soočeno s trkom, do katerega bi lahko prišlo zaradi različne vsebine ustavnega načela prepovedi povratne veljave pravnih aktov in načela prepovedi retroaktivnosti, kot je uveljavljeno v pravu EU. Vprašanje razrešitve morebitnega trka presega namen tega prispevka.⁹¹ Za potrebe priprave zakonodaje je pomembno sporočilo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-348/20 zlasti to, da je pri zakonodajnem urejanju področij, ki spadajo (tudi) na področje prava EU, treba imeti v mislih ne le prepoved povratne veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave, temveč zakonodajalca v teh primerih zavezuje tudi načelo prepovedi retroaktivnosti, kot je uveljavljeno v pravu EU.

5. Zaključek

Ustava zakonodajalca pooblašča, da ureja družbena razmerja, vendar ga hkrati zavezuje, da je njegova zakonodajna dejavnost usmerjena v prihodnost. Urejanje družbenih razmerij z zakoni, ki imajo povratno veljavo, mora biti zgolj skrajno sredstvo, uporabljeno v izjemnih primerih. Iz prispevka izhaja, da je meja med povratnim in prihodnjim učinkom zakona pri nekaterih pravnih položajih precej nejasna ter odvisna od konkretne odločitve Ustavnega sodišča o tem, ali šteje posamezno pravno dejstvo oziroma položaj za (ne)zaključen. Zato mora biti vsako zakonodajno urejanje premišljeno, da zakonodajalec tudi (nevede) ne poseže v že zaključen pravni položaj oziroma pravno razmerje. Če pa se zakonodajalec zavestno odloči, da bo družbena razmerja urejal retroaktivno, mora pri tem upoštevati ustavna merila in predstavljeno ustavnosodno presojo. Pri tem se mora kar se da omejiti ter spreminjati zgolj najmanjši možni del predhodno urejenega pravnega področja, že v zakonodajnem gradivu mora prepričljivo obrazložiti posebno javno korist ter se izogniti posegom v pridobljene pravice. V času, ko vse več področij življenja ureja tudi pravo EU, pa mora zakonodajalčevo zavedanje nemalokrat obsegati tudi spoštovanje zahtev, ki izvirajo iz prava EU. Ob premišljeni utemeljitvi zakonskega ukrepa s povratnim učinkom je verjetnost, da bo zakonska določba prestala tudi ustavnosodno presojo, večja.

⁹⁰ Prav tam, 57. točka obrazložitve.

⁹¹ O razreševanju trka v primeru različne vsebine temeljnega načela v pravu EU in nacionalnem pravu držav članic glej na primer *Tridimas* (2020), str. 28.

Literatura

- BLATIÈRE, Lauren: The never-ending difficulties of the temporal applicability of EU directives: VYSOCINA WIND, *Common Market Law Review*, 2023, letn. 60, št. 2, str. 457–474.
- GRAD, Franc. Ustava in retroaktivnost pravnih predpisov. *Pravna praksa*, 2016, letn. 35, št. 19, str. 6–9.
- NOVAK, Aleš. Retroaktivnost in narava prava, *Pravnik*, 2015, letn. 70, št. 3–4, str. 171–192.
- NOVAK, Marko. *Uvod v teorijo prava*. Nova Gorica: Nova Univerza, 2021.
- PAVČNIK, Marijan. *Iskanje opornih mest*. Ljubljana: IUS Software, GV Založba, 2017.
- PAVČNIK, Marijan. *Teorija prava: prispevek k razumevanju prava, 6., pregledana in dopolnjena izdaja*. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2020.
- PLAVŠAK, Nina. Splošno o prenehanju (obligacijskih) obveznosti in pravic. V: Plavšak, N., Juhart, M., in Vrenčur, R. (ur.), *Obligacijsko pravo: splošni del*. Ljubljana: GV Založba, str. 927–930.
- SOVDAT, Jadranka. Časovni vidiki v ustavnosodni presoji. V: Pavčnik, M., in Štajnpihler Božič, T. (ur.), *Časovnost razlage zakona*. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018.
- ŠTURM, Lovro. Komentar 155. člena Ustave. V: Šturm, L. (ur.), *Komentar Ustave Republike Slovenije*. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, str. 1039–1049.
- TRIDIMAS, Takis. *The General Principles of EC Law*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000, cop. 1999.
- TRIDIMAS, Takis. The general principles of EU law and the Europeanisation of national laws. *Review of European Administrative Law*, 2020, letn. 13, št. 2, str. 5–31, <www.uitgeverijparis.nl/en/reader/207197/1001497668> (25. 9. 2025).
- VAN MEERBEECK, Jérémie. The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust, *European Law Review*, 2016, letn. 41, št. 2, str. 275–288, <hdl.handle.net/2078.3/177694> (25. 9. 2025).
- VATOVEC, Katarina. Komentar 155. člena Ustave. V: Avbelj, M. (ur.), *Komentar Ustave Republike Slovenije, II. del*. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019, str. 401–411.